

Eiropas aģentūras statistika par iekļaujošo izglītību

Galvenās atziņas un konstatējumi (2014 / 2016)

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

EIROPAS AĢENTŪRAS STATISTIKA PAR IEKĻAUJOŠO IZGLĪTĪBU

**Galvenās atziņas un konstatējumi
(2014 / 2016)**

Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra

Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra ("Aģentūra") ir neatkarīga un pašregulējoša organizācija. Aģentūru līdzfinansē tās dalībvalstu izglītības ministrijas un Eiropas Komisija ar Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ izglītības programmas piešķirto atļauju (2014.–2020. gads).

Līdzfinansē Eiropas
Savienības programma
"Erasmus+"

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tāda satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Jebkuras privātpersonas šajā dokumentā izteiktie uzskati ne vienmēr atspoguļo Aģentūras, tās dalībvalstu vai Komisijas oficiālos viedokļus.

Redaktori: Amanda Watkins, Joacim Ramberg un András Lénárt

Dokumentu ir atļauts citēt, skaidri norādot informācijas avotu. Uz šo ziņojumu ir jāatsaucas šādi: Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra, 2018. g. *Eiropas aģentūras statistika par iekļaujošo izglītību: galvenās atziņas un konstatējumi (2014 / 2016)*. (A. Watkins, J. Ramberg un A. Lénárt, red.). Odense, Dānija

Lai nodrošinātu plašāku pieejamību, šis ziņojums ir izlasāms elektroniskā formātā 25 valodās Aģentūras tīmekļa vietnē: www.european-agency.org

Šis ir angļu valodas oriģinālteksta tulkojums. Ja rodas šaubas par tulkojumā esošās informācijas precizitāti, lūdzu, skatiet oriģināltekstu angļu valodā.

ISBN: 978-87-7110-819-4 (elektroniskā versija)

© European Agency for Special Needs and Inclusive Education 2018

Sekretariāts

Østre Stationsvej 33
DK-5000 Odense C Denmark
Tālr.: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Birojs Briselē

Rue Montoyer, 21
BE-1000 Brussels Belgium
Tālr.: +32 2 213 62 80
brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org

SATURS

PREAMBULA	5
GALVENĀS ATZIŅAS	7
PIECI TAISNĪGUMA JAUTĀJUMI	9
1. Cik liela izglītojamo proporcija apmeklē vispārizglītojošās skolas?	9
<i>Tendenču dati par izglītojamo pieeju vispārējai izglītībai</i>	10
2. Cik liela izglītojamo proporcija pavada lielāko daļu sava laika ar saviem vienaudžiem vispārizglītojošajās klasēs?	10
<i>Tendenču dati par izglītojamo pieeju iekļaujošai izglītībai</i>	11
3. Kur izglītību iegūst izglītojamie, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības?	11
<i>Tendences datos par to izglītojamo identificēšanas rādītājiem, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības</i>	12
<i>Uzņemšana salīdzinājumā ar visas skolas populāciju</i>	12
<i>Tendences datos par to izglītojamo uzņemšanu, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, salīdzinājumā ar visas skolas populāciju</i>	14
<i>Uzņemšana salīdzinājumā ar to izglītojamo populāciju, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības</i>	15
4. Kādas ir identificēšanas rādītāju un uzņemšanas rādītāju atšķirības starp meitenēm un zēniem, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības?	17
5. Kādas ir izglītojamo identificēšanas rādītāju un uzņemšanas rādītāju atšķirības starp ISCED 1. un 2. līmeni?	18
EASIE DARBĪBAS KONTEKSTS	22
Datu pārklājums	22
Svarīgas dimensijas EASIE datu vākšanas darbā	23
<i>Oficiālā lēmuma par speciālajām izglītības vajadzībām operatīvā definīcija</i>	23
<i>Iekļaujošas vides operatīvā definīcija</i>	24
EASIE datu analīzes uzsvars	24
Vērā ņemamie punkti	25
ATSAUCES	26
PIELIKUMS: EASIE INDIKATORI 2014. UN 2016. GADAM	28
1. Uzņemšanas rādītāji vispārējā izglītībā, balstoties uz skolās uzņemto populāciju	28
2. Vecuma izlase	28
3. Izglītojamie, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības	28
<i>3a. Identifikācijas rādītāji</i>	28

<i>3b. To izglītojamo uzņemšanas sadalījums, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, balstoties uz skolās uzņemto izglītojamo populāciju</i>	<i>28</i>
<i>3c. Uzņemšanas sadalījums, balstoties uz to izglītojamo populāciju, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības.....</i>	<i>29</i>

PREAMBULA

Vairāk nekā 20 gadus Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra (“Aģentūra”) ir darbojusies kā uz sadarbību vērsta institūcija iekļaujošās izglītības politikas jautājumu risināšanā tās dalībvalstīs. Datu vākšana ir būtiska šī darba daļa. Sākumā tās uzmanības centrā bija izglītojamie ar speciālajām izglītības vajadzībām, bet tagad tā paplašina savu darbības jomu un ietver visus izglītojamos iekļaujošās izglītības sistēmās.

Pašreizējais [Eiropas aģentūras statistikas par iekļaujošo izglītību](#) (EASIE) darbs ietver valstu datu vākšanu, atspoguļošanu un analīzi (Eiropas aģentūra, bez datuma-a). Dati ir saistīti ar saskaņotiem indikatoriem, kas nodrošina atbildes uz galvenajiem politikas jautājumiem attiecībā uz iekļaujošu izglītību. Visus datus nodrošina valstu līmeņa [datu eksperti](#) (Eiropas aģentūra, bez datuma-b).

Pieejamie datu kopumi aptver 30 valstis un sniedz ieskatu par:

- pieeju vispārējai izglītībai;
- pieeju iekļaujošai izglītībai;
- tādu izglītojamo uzņemšanu, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības.

Tie ir kategorizēti pēc dzimuma un [Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas](#) (ISCED) līmeņa (UNESCO Statistikas institūts, 2011).

Šī īsā ziņojuma nolūks ir izcelt galvenās atziņas un konstatējumus, kas izriet no EASIE līdzšinējā veikuma. Pašlaik ir pieejami divi [EASIE datu kopumi](#) (Eiropas aģentūra, bez datuma-c) un [starpvalstu zinojumi](#):

- 2014. g. par 2012./2013. mācību gadu (Eiropas aģentūra, 2017);
- 2016. g. par 2014./2015. mācību gadu (Eiropas aģentūra, 2018a).

Papildus šiem ziņojumiem pilnie datu kopumi ir pieejami pēc pieprasījuma no Aģentūras sekretariāta (secretariat@european-agency.org) kā Excel faili, kurus var analizēt dažādos veidos.

Šajā ziņojumā nav sniegta detalizēta datu statistiskā analīze un nav aplūkotas visas datu analīzes formas, kuras ir iespējamas, izmantojot datu kopumu. Tā vietā ir sniegta vispārēja 2014. un 2016. gada datu kopumu interpretācija. Tas darīts ar nolūku izcelt Aģentūras dalībvalstu darbam svarīgas galvenās atziņas un konstatējumus, kas izriet no datu kopumiem.

Nākamajā nodaļā ir izklāstītas **10 galvenās atziņas**, kas izriet no EASIE līdzšinējā veikuma **par 2014. un 2016. gadu**.

Aiznākamajā nodaļā ir izklāstīti **galvenie konstatējumi saistībā ar [pieciem taisnīguma jautājumiem](#)**, kurus EASIE ir identificējusi izpētei. Ikviens no tiem ir strukturēts kā taisnīguma jautājuma pamatā esošs galvenais jautājums.

Ziņojuma pēdējā nodaļā ir sniegts [konteksts par kopējo EASIE darbu](#).

Mēs ceram, ka šīs nesenajā EASIE darbā gūtās galvenās atziņas un konstatējumi noderēs politikas veidotājiem, praktiķiem, pētniekiem un citām ieinteresētajām pusēm viņu kopīgajā darbā pie iekļaujošas izglītības sistēmu pilnveidošanas.

Kors Dž.V. Meijers (Cor J.W. Meijer)

Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūras direktors

GALVENĀS ATZIŅAS

Pārlūkojot 2014. un 2016. gada datu kopumus, var identificēt 10 galvenās atziņas.

- 1** Kopumā pieejamie dati apstiprina pieņēmumu, kas izriet no citām Aģentūras darbības jomām, — iekļaujoša izglītība ir visu Aģentūras dalībvalstu politikas vīzija. Visas valstis nodrošina iekļaujošas izglītības iespējas noteiktam skaitam izglītojamo, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības. Tomēr uzņemšanas iespēju un rādītāju izpēte atklāj, ka attiecībā uz izglītojamiem, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, dalībvalstis īsteno šo vīziju dažādos veidos un dažādos apmēros.
- 2** Aplūkojot valstu definīcijas attiecībā uz oficiālu lēmumu par speciālām izglītības vajadzībām — lūdzu, skatiet [valstu konteksta informāciju](#) (Eiropas aģentūra, bez datuma-c) —, redzams, ka katrā valstī kā izglītojamo ar speciālām izglītības vajadzībām tiek identificētas atšķirīgas grupas. Izglītojamo, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, ietver izglītojamos ar funkcionāliem traucējumiem, kā noteikts *Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām* (Apvienoto Nāciju Organizācija – ANO, 2006), tomēr šajā kategorijā ietilpst arī citas izglītojamo grupas ar speciālām/papildu izglītības vajadzībām, kam nepieciešams papildu atbalsts un resursi. Šis ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ pastāv tik daudz atšķirību starp valstu datiem un kādēļ salīdzināšana starp valstīm ir sarežģīta un dažos aspektos var būt pat neiespējama.
- 3** Izglītojamo, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, identificēšanas rādītāji ievērojami atšķiras starp visām valstīm. Šie dati atspoguļo valstu normatīvā regulējuma un politiku atšķirības attiecībā uz izglītojamo ar speciālajām izglītības vajadzībām identificēšanu, kā norādīts un apspriests citās Aģentūras darbības jomās.
- 4** Nevienā no valstīm nepastāv pilnībā iekļaujoša sistēma, kurā 100% izglītojamo apmeklē vispārizglītojošās nodarbības un tiek izglītoti kopā ar saviem vienaudžiem vismaz 80% no viņu laika, kā to nosaka EASIE uzņemšanas kritērijs. Katrā valstī tiek izmantotas dažādas nodalītas speciālās izglītības nodrošināšanas formas — skolas, klases un/vai vienības —, kā arī dažādas ārpuskolā izglītības formas (piemēram, mājmācība vai citu nozaru nodrošināta izglītība). Iekļaujošas uzņemšanas apjoms valstīs variē no 92% līdz 99,5%. Šie dati sniedz priekšstatu par to, cik liels attālums šķir valstis no pilnībā iekļaujošas sistēmas.

- 5** Uzņemšanas rādītāji nodalītās ar vispārējo izglītību nesaistītās izglītības nodrošināšanas formās (nodalītās speciālajās skolās, klasēs, vienībās un neformālās izglītības programmās) katrā valstī ir atšķirīgi. Šie dati atspoguļo valstu normatīvā regulējuma un politiku atšķirības attiecībā uz izglītības atbalstu un nodrošināšanu, kā norādīts un apspriests citās Aģentūras darbības jomās.
- 6** Visās valstīs aptuveni divreiz vairāk zēnu nekā meiteņu ir identificēti kā izglītojamie ar speciālās izglītības vajadzībām, kuriem ir nepieciešams oficiāls lēmums par speciālajām izglītības vajadzībām. Šī 2:1 attiecība atspoguļojas zēnu un meiteņu uzņemšanas rādītājos dažādās mācību vidēs, kas ir acīmredzami lielākajā daļā valstu.
- 7** Visās valstīs pastāv ļoti uzskatāms dzimumu sadalījuma modelis. Tomēr attiecībā uz ISCED līmeņu sadalījumu rādītāji ir tieši pretēji — nav redzams izteikts modelis. Pastāv būtiskas atšķirības starp valstīm attiecībā uz izglītojamo proporciju abos ISCED līmeņos. Tas norāda, ka valstis identificē izglītojamus, kuriem ir nepieciešams oficiāls lēmums, dažādos veidos un atšķirīgos viņu mācīšanās posmos.
- 8** To izglītojamo situācija, kuri dažādu iemeslu un apstākļu dēļ nemācās skolā (piemēram, formāli reģistrēti mācībām, bet neapmeklē tās, vai nav reģistrēti nekāda veida mācībām), gandrīz visās valstīs ir neskaidra. Šim aspektam ir nepieciešama turpmāka izpēte, jo vairākuma valstu dati ir ierobežoti vai trūkst.
- 9** No visām valstīm pieejamie tendenču dati liecina, ka rādītāji attiecībā uz izglītojamo, kuriem ir nepieciešams oficiāls lēmums par speciālajām izglītības vajadzībām, identificēšanu kopumā nav mainījušies. Tomēr dažās atsevišķās valstīs ir novērojams skaidrs to izglītojamo, kuriem ir nepieciešams oficiāls lēmums par speciālajām izglītības vajadzībām, proporcijas pieaugums.
- 10** No visām valstīm pieejamie tendenču dati arī rāda, ka vidēji pastāv neliels to izglītojamo, kuriem ir nepieciešams oficiāls lēmums par speciālajām izglītības vajadzībām, proporcijas samazinājums pilnībā nodalītās izglītības vidēs (speciālajās klasēs un skolās).

PIECI TAISNĪGUMA JAUTĀJUMI

Šajā nodaļā ir izklāstīti galvenie konstatējumi no 2014. un 2016. gada saistībā ar **pieciem taisnīguma jautājumiem**, kurus EASIE ir identificējusi izpētei. Šie taisnīguma jautājumi ir šādi:

1. pieeja vispārējai izglītībai;
2. pieeja iekļaujošai izglītībai;
3. tādu izglītojamo uzņemšana, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības;
4. datu kategorizācija pēc dzimuma attiecībā uz tādu izglītojamo uzņemšanu, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības;
5. datu kategorizācija pēc ISCED līmeņa attiecībā uz tādu izglītojamo uzņemšanu, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības.

Ikviens no šiem jautājumiem ir strukturēts kā taisnīguma jautājuma pamatā esošs galvenais jautājums. Pēc tam nodaļa ir strukturēta ap datu analīzes indikatoriem, ar kuriem mēģināts sniegt atbildi uz jautājumu. Katrā nodaļā aplūkotie indikatori ir numurēti tāpat kā indikatori 2014. un 2016. gada [starpvalstu ziņojumos](#) (Eiropas aģentūra, 2017; 2018a).

Detalizētu informāciju par katru indikatoru skatiet starpvalstu ziņojumos. Tajos ir izskaidrota katra indikatora nozīme, izmantotā aprēķināšanas metode, ietvertās valstis un indikatora rezultāts. Tajos ir ietvertas diagrammas un tabulas, kurās parādīti visi pieejamie valstu dati par katru indikatoru.

Ir parādīti septiņu uz visas skolas populāciju attiecināmo indikatoru konstatējumi attiecībā uz datu tendencēm. Šajos konstatējumos ir aplūkotas atšķirības starp kopējiem vidējiem rādītājiem (procentuālajām daļām) 2014. un 2016. gadā. Tendencu dati ir parādīti kā procentpunkti, kas liecina par pieaugumu vai samazinājumu starp abiem datu kopumiem. Svarīgi norādīt, ka šie tendencu dati ir balstīti tikai uz tām valstīm, par kurām ir pieejami gan 2014. gada, gan 2016. gada dati.

Visu indikatoru konstatējumi attiecībā uz galvenajiem jautājumiem ir norādīti tekstlodziņos.

1. Cik liela izglītojamo proporcija apmeklē vispārizglītojošās skolas?

Šī jautājuma uzmanības centrā ir izglītojamo pieeja vispārējai izglītībai.

1.1. indikators parāda uzņemšanas rādītājus **vispārējā** izglītībā — proti, vispārējās izglītības iestādēs uzņemto izglītojamo procentuālo daļu, aprēķinot pret visās izglītības vidēs uzņemto izglītojamo skaitu.

Sniegto datu uzmanības centrā ir izglītojamie, kuri ir un kuri nav uzņemti vispārizglītojošajā vidē.

Lielākajā daļā valstu uzņemšana vispārējā izglītībā nozīmē uzņemšanu vispārizglītošajā klasē vai nodalītā speciālajā klasē vispārizglītošajā skolā. Izglītojamie, kuri nav uzņemti vispārizglītošajā vidē, ir uzņemti pilnībā nodalītās speciālajās skolās, saņem veselības aprūpes, sociālo pakalpojumu sniedzēju u. c. nodrošinātu neformālo izglītību vai saņem izglītību ārpus skolas.

2014. gada dati ir pieejami no 28 valstīm. 28 valstīs uzņemšanas rādītāji vispārējā izglītībā variē no 93,44% līdz 99,88%; kopējais vidējais 28 valstu rādītājs ir 97,36%.

2016. gada dati ir pieejami no 29 valstīm. 29 valstīs uzņemšanas rādītāji vispārējā izglītībā variē no 92,02% līdz 99,97%; kopējais vidējais 29 valstu rādītājs ir 98,64%.

Pieejamie dati rāda, ka visās valstīs lielākā daļa izglītojamo saņem izglītību vispārizglītošajās skolās, bet ne visi izglītojamie apmeklē vispārizglītošās skolas.

Nevienā valstī netiek nodrošināta pilnīga uzņemšana vispārizglītošajā vidē.

Tendenču dati par izglītojamo pieeju vispārējai izglītībai

Dati par 2014. un 2016. gadu ir pieejami no 25 valstīm. Laikā no 2014. līdz 2016. gadam 25 valstīs vidējais uzņemšanas rādītāju pieaugums vispārējās izglītības iestādēs tikai nedaudz pārsniedza 1 procentpunktu.

Dati liecina, ka kopējie uzņemšanas rādītāji vispārējās izglītības iestādēs 2016. gadā bija nedaudz vairāk kā par 1 procentpunktu augstāki nekā 2014. gadā.

2. Cik liela izglītojamo proporcija pavada lielāko daļu sava laika ar saviem vienaudžiem vispārizglītošajās klasēs?

Šī jautājuma uzmanības centrā ir visu izglītojamo pieeja iekļaujošai izglītībai.

1.2. indikators parāda uzņemšanas rādītājus **iekļaujošajā** izglītībā — proti, to izglītojamo procentuālo daļu, kuri pavada vismaz 80% laika vispārizglītošajā klasē ar saviem vienaudžiem, aprēķinot pret visās izglītības vidēs uzņemto izglītojamo skaitu.

Šie dati atspoguļo izglītojamos, kuriem ir vai kuriem nav nodrošināta iekļaujoša izglītība, atbilstoši EASIE 80% uzņemšanas laika kritērijam.

Lielākajā daļā valstu uzņemšana iekļaujošajā izglītībā nozīmē uzņemšanu vispārizglītošajā klasē atbilstoši 80% uzņemšanas laika kritērijam vai dažādajiem šī kritērija aizstājējiem (lai iegūtu papildinformāciju, skatiet termina [iekļaujoša vide](#) operatīvo definīciju nodaļā “Svarīgas dimensijas EASIE datu vākšanas darbā”).

Izglītojamie, kuri nav uzņemti iekļaujošā vidē, ir uzņemti nodalītās klasēs vispārizglītošajās skolās, pilnībā nodalītās speciālajās skolās, saņem veselības aprūpes,

sociālo pakalpojumu sniedzēju u. c. nodrošinātu neformālo izglītību vai nesaņem formālo izglītību.

2014. gada dati ir pieejami no 26 valstīm. Iekļaujošās uzņemšanas rādītāji variē no 93,47% līdz 99,88%; kopējais vidējais rādītājs no 26 valstīm ir 97,54%.

2016. gada dati ir pieejami no 28 valstīm. Iekļaujošās uzņemšanas rādītāji variē no 92,02% līdz 99,97%; kopējais vidējais rādītājs no 28 valstīm ir 98,19%.

Pieejamie dati liecina, ka nevienā no dalībvalstīm uzņemšanas rādītājs iekļaujošajā vidē nav 100%. Visās valstīs tiek izmantota kāda pilnībā nodalītas speciālās izglītības nodrošināšanas forma (nodalītas skolas un vienības), kā arī nodalītas klases vispārīgajās skolās.

Tendenču dati par izglītojamo pieeju iekļaujošai izglītībai

Dati par 2014. un 2016. gadu ir pieejami no 23 valstīm. 23 valstīs tika konstatēts neliels vidējā uzņemšanas rādītāja pieaugums (0,14 procentpunkti) iekļaujošajā izglītībā.

Dati liecina, ka laikā no 2014. līdz 2016. gadam bija neliels kopējais vidējais to izglītojamo proporcijas pieaugums, kuri pavadā lielāko daļu laika ar saviem vienaudžiem vispārējās izglītības klasēs.

3. Kur izglītību iegūst izglītojamie, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības?

Šī jautājuma uzmanības centrā ir vietas, kurās izglītojamie, kam ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, izglītības iegūšanai uzturas lielāko daļu laika (80% vai vairāk).

Tomēr šī aspekta galvenais prekursors ir to izglītojamo, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, **identificēšanas rādītāju** izpēte. To atspoguļo 3a.1. indikators, kura uzmanības centrā ir to izglītojamo procentuālā daļa, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, balstoties uz skolās uzņemto populāciju.

2014. gada dati ir pieejami no 30 valstīm. Identificēšanas rādītāji variē no 1,11% līdz 17,47%. Vidējais visu valstu rādītājs ir 4,53%.

2016. gada dati ir pieejami no 30 valstīm. Identificēšanas rādītāji variē no 1,06% līdz 20,50%. Vidējais visu valstu rādītājs ir 4,44%.

To izglītojamo skaitā un rādītājos, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības (ieskaitot funkcionālos traucējumus) un kuriem ir nepieciešama kāda papildu nodrošinājuma forma, ir atzīmētas atšķirības. Tās atspoguļo atšķirības valstu politikās un praksē attiecībā uz izglītību kopumā un konkrēti uz speciālo izglītību.

Atšķirības identificēšanas rādītājos lielā mēra var izskaidrot ar atšķirībām novērtēšanas procedūrās un finansēšanas mehānismos, nevis ar faktisko dažādu speciālās izglītības vajadzību vai funkcionālo traucējumu gadījumu skaitu, kuros ir nepieciešamas ar oficiālu lēmumu noteiktas speciālās izglītības vajadzības.

Tendences datos par to izglītojamo identificēšanas rādītājiem, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības

Dati par 2014. un 2016. gadu ir pieejami no 29 valstīm. 29 valstīs vidējā to izglītojamo proporcija, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, 2014. un 2016. gadā bija aptuveni tāda pati (0,04 procentpunktu atšķirība).

Dati liecina, ka visās valstīs kopumā nebija identificēšanas rādītāju izmaiņu attiecībā uz izglītojamiem, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, bet atsevišķās valstīs bija ievērojamas variācijas.

To izglītojamo uzņemšanas sadalījumu, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, var izpētīt divos veidos:

1. uzņemšana salīdzinājumā ar visas skolas populāciju (t. i., ar visiem izglītojamiem);
2. uzņemšana salīdzinājumā ar to izglītojamo populāciju, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības.

Katra no šīm iespējām tālāk ir aplūkota atsevišķi.

Uzņemšana salīdzinājumā ar visas skolas populāciju

3b.1. indikators parāda to izglītojamo procentuālo daļu, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, iekļaujošajā izglītībā, balstoties uz skolās uzņemto populāciju.

2014. gada dati ir pieejami no 28 valstīm. To izglītojamo procentuālā daļa, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, iekļaujošā vidē variē no 0,14% līdz 16,02%; kopējais vidējais rādītājs no 28 valstīm ir 2,36%.

2016. gada dati ir pieejami no 28 valstīm. To izglītojamo procentuālā daļa, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, iekļaujošā vidē variē no 0,12% līdz 19,05%; kopējais vidējais rādītājs no 28 valstīm ir 2,73%.

Aplūkojot šos datus salīdzinājumā ar to izglītojamo procentuālo daļu, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, balstoties uz skolās uzņemto populāciju, ir redzams, ka daudzās valstīs ar augstākajiem speciālo izglītības vajadzību identificēšanas rādītājiem lielākā daļa šo izglītojamo ir uzņemti iekļaujošā vidē.

3b.2. indikators parāda to izglītojamo procentuālo daļu, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, speciālajās klasēs, balstoties uz skolās uzņemto populāciju.

2014. gada dati ir pieejami no 24 valstīm. Uzņemšanas rādītājs variē no 0,09% līdz 3,64%. Kopumā vidēji 0,56% izglītojamo, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, tiek izglītoti nodalītās speciālajās klasēs vispārīzglītojošajās skolās.

2016. gada dati ir pieejami no 24 valstīm. Uzņemšanas rādītājs variē no 0,07% līdz 3,70%. Kopumā vidēji 0,53% izglītojamo, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, tiek izglītoti nodalītās speciālajās klasēs vispārīzglītojošajās skolās.

Visās valstīs izglītojamiem ir iespējas tikt uzņemtiem vispārīzglītojošajās skolās, bet lielāko daļu laika viņi, iespējams, nepavada kopā ar saviem vienaudžiem.

Šeit būtiski ir ņemt vērā, ka ziņotā informācija par šo aspektu var nebūt pietiekama. Daudzas valstis norāda, ka ir sarežģīti sniegt datus par izglītojamiem nodalītās klasēs vispārīzglītojošajās skolās. Lielākajā daļā valstu, kas nodrošina datus, dati par speciālajām skolām ir vieglāk pieejami.

3b.3. indikators parāda to izglītojamo procentuālo daļu, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, speciālajās skolās, balstoties uz skolās uzņemto populāciju.

2014. gada dati ir pieejami no 30 valstīm. Uzņemšanas rādītājs variē no 0,09% līdz 7,06%. Kopumā vidēji 1,82% izglītojamo tiek izglītoti nodalītās speciālajās skolās.

2016. gada dati ir pieejami no 30 valstīm. Uzņemšanas rādītājs variē no 0,03% līdz 7,98%. Kopumā vidēji 1,54% izglītojamo tiek izglītoti nodalītās speciālajās skolās.

Visās valstīs izglītojamiem ir iespējas tikt uzņemtiem nodalītās speciālajās skolās, kurās lielāko daļu laika viņi nepavada kopā ar saviem vienaudžiem.

Plašais rādītāju diapazons liecina, ka dažādās valstīs izglītojamiem, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, tiek izmantotas ļoti dažādas uzņemšanas procedūras un struktūras.

3b.4. indikators parāda to izglītojamo procentuālo daļu, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, neformālās izglītības vidēs, balstoties uz skolās uzņemto populāciju. Datus par šo indikatoru ir iesniegušas tikai četras valstis. Rezultātā skaidri konstatējumi nav iespējami, tādēļ šis aspekts šeit nav aplūkots. (Šī ziņojuma nodaļā "[Vērā nemamie punkti](#)" ir aplūkots jautājums attiecībā uz nepieejamiem datiem.)

3b.5. indikators parāda to izglītojamo procentuālo daļu, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, pilnībā nodalītās izglītības vidēs (t. i., speciālajās skolās un klasēs), balstoties uz skolās uzņemto populāciju.

2014. gada dati ir pieejami no 24 valstīm. Uzņemšana pilnībā nodalītās vidēs variē no 0,36% līdz 6,28%, un kopējais vidējais rādītājs no 24 valstīm ir 1,67%.

2016. gada dati ir pieejami no 24 valstīm. Uzņemšana pilnībā nodalītās vidēs variē no 0,55% līdz 5,88%, un kopējais vidējais rādītājs no 24 valstīm ir 1,62%.

Visās valstīs dažiem izglītojamiem — jo īpaši ar kompleksām un būtiskām speciālajām vajadzībām un/vai funkcionāliem traucējumiem — nodalīts speciālās izglītības nodrošinājums joprojām ir uzņemšanas forma, kas nodrošina viņu tiesību uz izglītību īstenošanu, lai gan tā nav iekļaujoša izglītība.

Tendences datos par to izglītojamo uzņemšanu, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, salīdzinājumā ar visas skolas populāciju

2014. un 2016. gada dati par 3b.1. indikatoru ir pieejami no 25 valstīm. 25 valstīs bija neliels to izglītojamo proporcijas vidējais pieaugums (0,27 procentpunkti), kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, iekļaujošā vidē laikā no 2014. līdz 2016. gadam.

Šie dati liecina, ka kopumā nedaudz ir pieaudzis to izglītojamo vidējais skaits, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības un kuri ir uzņemti iekļaujošā vidē.

2014. un 2016. gada dati par 3b.2. indikatoru ir pieejami no 23 valstīm. 23 valstīs vidējā to izglītojamo proporcija, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, speciālajās klasēs 2014. un 2016. gadā faktiski nemainījās (0,04 procentpunktu samazinājums).

Šie dati liecina, ka to izglītojamo proporcija, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības un kuri ir uzņemti speciālajās klasēs, faktiski nemainījās.

2014. un 2016. gada dati par 3b.3. indikatoru ir pieejami no 28 valstīm. 28 valstīs vidējā to izglītojamo proporcija, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības

vajadzības, speciālajās skolās 2014. un 2016. gadā bija aptuveni tāda pati (0,06 procentpunktu pieaugums).

Šie dati liecina, ka to izglītojamo proporcija, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības un kuri ir uzņemti speciālajās skolās, faktiski nemainījās.

2014. un 2016. gada dati par 3b.5. indikatoru ir pieejami no 23 valstīm. 23 valstīs bija neliels to izglītojamo proporcijas vidējais pieaugums (0,05 procentpunkti), kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, pilnībā nodalītās izglītības vidēs laikā no 2014. līdz 2016. gadam.

Šie dati liecina, ka to izglītojamo proporcija, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības un kuri ir uzņemti pilnībā nodalītās izglītības vidēs, nedaudz samazinājās.

Uzņemšana salīdzinājumā ar to izglītojamo populāciju, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības

3c.1. indikators parāda to izglītojamo procentuālo daļu, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, iekļaujošajā izglītībā, balstoties uz to izglītojamo populāciju, kuriem ir speciālās izglītības vajadzības.

2014. gada dati ir pieejami no 28 valstīm; tie variē no 3,46% līdz 98,18%, un kopējais vidējais rādītājs ir 52,68%.

2016. gada dati ir pieejami no 28 valstīm; tie variē no 4,98% līdz 99,21%, un kopējais vidējais rādītājs ir 60,56%.

To izglītojamo uzņemšanas diapazons, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, iekļaujošajā izglītībā ir visnotaļ plašs. Tas kārtējo reizi liecina, ka valstīs tiek izmantotas ļoti atšķirīgas pieejas, nodrošinot izglītību izglītojamiem, kuriem ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības.

Visās valstīs vairāk nekā puse izglītojamo, kuriem ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, tiek uzņemti iekļaujošā vidē, proti — vispārizglītojošajā klasē — vairāk nekā 80% no viņu laika.

3c.2. indikators parāda to izglītojamo procentuālo daļu, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, speciālajās klasēs, balstoties uz to izglītojamo populāciju, kuriem ir speciālās izglītības vajadzības.

2014. gada dati ir pieejami no 24 valstīm; tie variē no 1,89% līdz 59,69%, un kopējais vidējais rādītājs ir 13,16%.

2016. gada dati ir pieejami no 24 valstīm; tie variē no 2,15% līdz 55,34%, un kopējais vidējais rādītājs ir 11,91%.

Atšķirības starp valstīm apmērā, kādā tajās tiek izmantotas speciālās klases kā uzņemšanas iespēja izglītojamiem ar speciālajām izglītības vajadzībām, ir būtiskas.

Salīdzinājumā ar citām uzņemšanas formām (t. i., iekļaujoša izglītība vai speciālās skolas) šī uzņemšanas forma nav tik izplatīta. Tomēr, kā norādīts iepriekš, šie dati var nebūt pilnīgi, jo daudzas valstis ir norādījušas, ka ir sarežģīti nodrošināt uzticamus datus attiecībā uz šo indikatoru.

3c.3. indikators parāda to izglītojamo procentuālo daļu, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, speciālajās skolās, balstoties uz to izglītojamo populāciju, kuriem ir speciālās izglītības vajadzības.

2014. gada dati ir pieejami no 30 valstīm; tie variē no 1,74% līdz 95,73%, un kopējais vidējais rādītājs ir 40,04%.

2016. gada dati ir pieejami no 30 valstīm; tie variē no 0,79% līdz 100,00%, un kopējais vidējais rādītājs ir 34,76%.

Valstis ziņo, ka dati par izglītojamiem ar speciālajām izglītības vajadzībām attiecībā uz šo indikatoru ir visuzticamākie. Turklāt šie dati ir pieejami par visām valstīm, kas piedalījās datu vākšanā.

Šīs uzņemšanas iespējas izmantošanas pieeju diapazons ir plašs — no mazāk nekā 1% līdz gandrīz 100% izglītojamo, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, tiek uzņemti speciālajās skolās. Šie rezultāti kārtējo reizi atspoguļo politiku un izglītības nodrošināšanas pieeju dažādību katrā valstī.

3c.4. indikators parāda to izglītojamo procentuālo daļu, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, neformālās izglītības vidēs, balstoties uz to izglītojamo populāciju, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības. Datus par šo indikatoru ir iesniegušas tikai četras valstis. Rezultātā skaidri konstatējumi nav iespējami, tādēļ šis aspekts šeit nav aplūkots. Šī ziņojuma nodaļā "[Vērā nemamie punkti](#)" ir aplūkots jautājums attiecībā uz nepieejamiem datiem.

3c.5. indikators parāda to izglītojamo procentuālo daļu, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, pilnībā nodalītās izglītības vidēs (t. i., speciālajās skolās un klasēs), balstoties uz to izglītojamo populāciju, kuriem ir speciālās izglītības vajadzības.

2014. gada dati ir pieejami no 24 valstīm; tie variē no 7,11% līdz 100%, un kopējais vidējais rādītājs ir 39,05%.

2016. gada dati ir pieejami no 24 valstīm; tie variē no 7,10% līdz 100%¹, un kopējais vidējais rādītājs ir 36,56%.

Nodalītas uzņemšanas diapazons valstīs ievērojami atšķiras. Tomēr visās valstīs, kas nodrošina datus, ir daži izglītojamie, kuru tiesības uz iekļaujošu izglītību kopā ar viņu vienaudžiem nav nodrošinātas.

Dalībvalstīs kopumā gandrīz 40% izglītojamo, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, saņem izglītību nodalītā, neiekļaujošā vidē.

4. Kādas ir identificēšanas rādītāju un uzņemšanas rādītāju atšķirības starp meitenēm un zēniem, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības?

Datu vākšanas laikā izglītojamo, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, kategorizācija pēc dzimuma ir sniegta saistībā ar:

- identifikācijas rādītājiem;
- to izglītojamo uzņemšanas sadalījumu, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, balstoties uz skolās uzņemto populāciju;
- to izglītojamo uzņemšanas sadalījumu, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, balstoties uz to izglītojamo populāciju, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības.

Kategorizācija pēc dzimuma saistībā ar to izglītojamo identificēšanas rādītājiem, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, ir aplūkota 3a.1. indikatorā. Šī indikatora uzmanības centrā ir to izglītojamo zēnu/meiteņu procentuālā daļa, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, balstoties uz skolās uzņemto populāciju.

2014. gada dati ir pieejami no 23 valstīm. Speciālo izglītības vajadzību identificēšanas rādītāji zēniem variē no 0,68% līdz 10,99%, un kopējais vidējais rādītājs ir 2,86%. Speciālo izglītības vajadzību identificēšanas rādītāji meitenēm variē no 0,43% līdz 6,48%, un kopējais vidējais rādītājs ir 1,37%.

2016. gada dati ir pieejami no 26 valstīm. Speciālo izglītības vajadzību identificēšanas rādītāji zēniem variē no 0,64% līdz 12,69%, un kopējais vidējais rādītājs ir 2,99%. Speciālo izglītības vajadzību identificēšanas rādītāji meitenēm variē no 0,42% līdz 7,82%, un kopējais vidējais rādītājs ir 1,45%.

¹ 2014. un 2016. gada datu kopumos vienas valsts 100% dati, kas ietverti šajā indikatorā, ir jāuzlūko kā izlecošā vērtība. Tas tādēļ, ka dati par izglītojamiem, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, ir pieejami tikai par speciālajām klasēm un speciālajām skolām, nevis par iekļaujošas izglītības formām.

Papildus kategorizācijai pēc dzimuma 2016. gadā tika izpētīts arī dzimumu sadalījums. Tas tika balstīts uz kopējo zēnu/meiteņu, kam ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, skaitu attiecībā pret kopējo to izglītojamo populāciju, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības.

2016. gada dati ir pieejami no 26 valstīm. Sadalījums starp zēniem variē no 60,16% līdz 73,50%, un kopējais vidējais rādītājs ir 67,35%. Starp meitenēm kopējais vidējais rādītājs ir 32,65%, un sadalījums variē no 26,50% līdz 39,84%.

Zēnu–meiteņu identificēšanas attiecība valstīs ir 2:1. To izglītojamo populāciju, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, veido 68% zēnu un 32% meiteņu.

Atšķirīgs valstu skaits var nodrošināt datus 10 indikatoriem saistībā ar kategorizāciju pēc dzimuma, vērtējot izglītojamo, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, uzņemšanu dažādās vidēs (iekļaujoša izglītība, speciālās klases, speciālās skolas, neformālā izglītība, visas nodalītās vides).

Aplūkojot visus šos indikatorus, atklājas, ka dzimumu sadalījums visos indikatoros ir aptuveni vienāds: aptuveni divas trešdaļas izglītojamo, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, dažādās vidēs ir zēni, savukārt viena trešdaļa ir meitenes. Šis konstatējums ir acīmredzams indikatoros, kuru pamatā ir visas skolas populācija, kā arī to izglītojamo populācijā, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības.

Uzņemšanas attiecība visās vidēs (iekļaujoša izglītība, speciālās klases, speciālās skolas un visas nodalītās vides) arī ir 2:1. Tātad visās valstīs dažādās vidēs uzņemto zēnu skaits ir aptuveni divas reizes lielāks nekā meiteņu skaits.

Šis konstatējums, iespējams, norāda, ka visu valstu izglītības sistēmās zēniem speciālās izglītības vajadzības tiek konstatētas lielākā apmērā nekā meitenēm.

Identificēšanas attiecība 2:1 atspoguļojas uzņemšanas attiecībā: zēni, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, tiek uzņemti iekļaujošajā izglītībā, speciālajās klasēs vai speciālajās skolās divas reizes vairāk, salīdzinot ar meitenēm.

5. Kādas ir izglītojamo identificēšanas rādītāju un uzņemšanas rādītāju atšķirības starp ISCED 1. un 2. līmeni?

EASIE datu vākšanas laikā tika ņemti vērā divi ISCED jautājumu elementi:

- vecuma izlases dati, kas sniegti 2. tabulā;
- kategorizācija pēc ISCED 1. un 2. līmeņa, kas sniegta 3. tabulā.

Vecuma izlases dati identificē izglītojamo populāciju pēc noteikta vecuma — 9 gadi (atbilstoši tipiskajam ISCED 1 vecuma diapazonam lielākajā daļā valstu) un 15 gadi (atbilstoši tipiskajam ISCED 2 vecuma diapazonam lielākajā daļā valstu). Šie divi vecumi arī atbilst Eiropas Savienības līmenī vāktajiem datiem par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas rādītājiem.

2.1. indikators sniedz vecuma izlases datus par 9 gadus veciem izglītojamiem.

2.2. indikators sniedz vecuma izlases datus par 15 gadus veciem izglītojamiem. Abi indikatori ir saistīti ar uzņemšanas rādītājiem vispārējā izglītībā, t. i., vispārējās izglītības iestādēs uzņemto noteikta vecuma izglītojamo procentuālo daļu, aprēķinot pret visās izglītības vidēs uzņemto noteiktā vecuma izglītojamo skaitu.

Datu uzmanības centrā ir 9 un 15 gadus veci izglītojamie, kuri ir un kuri nav uzņemti vispārējā izglītībā. Tie sniedz priekšstatu par vecumu attiecībā pret ISCED līmeņiem, jo tie ietilpst tipiskajos ISCED vecuma diapazonos gandrīz visās valstīs.

Par 9 gadus veciem izglītojamiem 2014. gada dati ir pieejami no 25 valstīm. 9 gadus vecu izglītojamo uzņemšanas rādītājs vispārējā izglītībā variē no 93,27% līdz 100,00%, un kopējais vidējais rādītājs ir 98,10%.

Par 9 gadus veciem izglītojamiem 2016. gada dati ir pieejami no 27 valstīm. 9 gadus vecu izglītojamo uzņemšanas rādītājs vispārējā izglītībā variē no 93,79% līdz 99,98%, un kopējais vidējais rādītājs ir 98,54%.

Par 15 gadus veciem izglītojamiem 2014. gada dati ir pieejami no 23 valstīm. 15 gadus vecu izglītojamo uzņemšanas rādītājs vispārējā izglītībā variē no 88,29% līdz 99,81%, un kopējais vidējais rādītājs ir 98,18%.

Par 15 gadus veciem izglītojamiem 2016. gada dati ir pieejami no 26 valstīm. 15 gadus vecu izglītojamo uzņemšanas rādītājs vispārējā izglītībā variē no 88,23% līdz 99,99%, un kopējais vidējais rādītājs ir 97,07%.

Visās valstīs absolūti lielākā daļa 9 gadus vecu izglītojamo tiek izglītoti vispārizglītojošajās skolās, bet ne visi. Visās valstīs absolūti lielākā daļa 15 gadus vecu izglītojamo tiek izglītoti vispārizglītojošajās skolās, bet ne visi. Nevienā valstī nav nodrošināta pilnīga 15 gadus vecu izglītojamo uzņemšana vispārējā izglītībā.

Aplūkojot vecuma izlases datus attiecībā uz ISCED līmeņiem, uzņemšanas vispārējā izglītībā rādītāji ISCED 1. un 2. līmenī ir aptuveni vienādi.

2.3. un 2.4. indikators pēta 9 un 15 gadus vecu izglītojamo (attiecīgi) vecuma izlases uzņemšanas rādītājus iekļaujošajā izglītībā, t. i., to konkrētā vecumā esošo izglītojamo procentuālo daļu, kuri pavada vismaz 80% laika vispārizglītojošajā klasē ar saviem vienaudžiem, aprēķinot pret visās izglītības vidēs uzņemto konkrētā vecumā esošo izglītojamo skaitu.

Par 9 gadus veciem izglītojamiem 2014. gada dati ir pieejami no 21 valsts. Iekļaujošās uzņemšanas rādītāji variē no 93,27% līdz 100,00%, un kopējais vidējais rādītājs ir 98,18%.

Par 9 gadus veciem izglītojamiem 2016. gada dati ir pieejami no 22 valstīm. Iekļaujošās uzņemšanas rādītāji variē no 93,79% līdz 99,98%, un kopējais vidējais rādītājs ir 98,67%.

Par 15 gadus veciem izglītojamiem 2014. gada dati ir pieejami no 20 valstīm. Iekļaujošās uzņemšanas rādītāji variē no 92,00% līdz 99,79%; kopējais vidējais rādītājs no 20 valstīm ir 97,88%.

Par 15 gadus veciem izglītojamiem 2016. gada dati ir pieejami no 21 valsts. Iekļaujošās uzņemšanas rādītāji variē no 78,78% līdz 99,99%; kopējais vidējais rādītājs no 21 valsts ir 98,45%.

Lielākajā daļā valstu vismaz daži 9 gadus veci izglītojami tiek izglītoti kādā neiekļaujošas vides formā. Lielākajā daļā valstu ir nodalīts speciālās izglītības nodrošinājums (nodalītas skolas un vienības), kā arī nodalītas klases vispārizglītojošās skolās ISCED 1. līmeņa programmām.

Nevienā no dalībvalstīm 15 gadus vecu izglītojamo uzņemšanas rādītājs iekļaujošajā vidē nav 100%. Visās valstīs tiek izmantota kāda nodalīta speciālās izglītības nodrošināšanas forma (nodalītas skolas un vienības), kā arī nodalītas klases vispārizglītojošās skolās ISCED 2. līmeņa programmām.

Aplūkojot vecuma izlases datus attiecībā uz ISCED līmeņiem, uzņemšanas iekļaujošajā izglītībā rādītāji ISCED 1. un 2. līmenī ir aptuveni vienādi.

Datu vākšanas laikā izglītojamo, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, kategorizācija pēc ISCED 1. un 2. līmeņa arī ir sniegta saistībā ar:

- identifikācijas rādītājiem;
- to izglītojamo uzņemšanas sadalījumu, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, balstoties uz skolās uzņemto populāciju;
- to izglītojamo uzņemšanas sadalījumu, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, balstoties uz to izglītojamo populāciju, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības.

Attiecībā uz identificēšanas rādītājiem 2014. gada dati ir pieejami no 29 valstīm.

ISCED 1. līmenī speciālo izglītības vajadzību identificēšanas rādītājs variē no 0,62% līdz 10,89%; kopējais vidējais rādītājs no 29 valstīm ir 2,62%.

ISCED 2. līmenī speciālo izglītības vajadzību identificēšanas rādītājs variē no 0,50% līdz 6,82%; kopējais vidējais rādītājs no 29 valstīm ir 2,23%.

Attiecībā uz identificēšanas rādītājiem 2016. gada dati ir pieejami no 30 valstīm.

ISCED 1. līmenī speciālo izglītības vajadzību identificēšanas rādītājs variē no 0,62% līdz 12,57%; kopējais vidējais rādītājs no 30 valstīm ir 2,37%.

ISCED 2. līmenī speciālo izglītības vajadzību identificēšanas rādītājs variē no 0,45% līdz 7,94%; kopējais vidējais rādītājs no 30 valstīm ir 2,07%.

Papildus kategorizācijai pēc ISCED tika pētīts arī ISCED sadalījums ISCED līmeņu ietvaros. Tas ir balstīts uz kopējo izglītojamo skaitu ISCED 1./ISCED 2. līmenī, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, attiecībā pret kopējo skolas populāciju katrā ISCED līmenī.

2016. gada dati ir pieejami no 30 valstīm. Kopējais vidējais ISCED 1 rādītājs ir 4,12%, un tas variē no 0,90% līdz 19,45%. ISCED 2 kopējais vidējais rādītājs ir 4,86%, un tas variē no 1,42% līdz 22,48%.

To izglītojamo proporcija, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, ISCED 1. līmenī, salīdzinot ar ISCED 2. līmeni, starp valstīm ievērojami atšķiras. Lielākajā daļā valstu proporcija no ISCED 1 uz ISCED 2 pieaug.

Viens no iespējamajiem skaidrojumiem ir tāds, ka daudzi izglītojamie šajās valstīs saglabā savu "statusu" kā personas, kurām nepieciešams atbalsts visu skolas apmeklēšanas laiku. Turklāt ISCED 2. līmenī ir citi izglītojamie, kuriem speciālās izglītības vajadzības ar oficiālu lēmumu ir noteiktas nesen.

Jāņem vērā, ka šis modelis nav novērojams visās valstīs: dažās valstīs vairāk izglītojamo, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, ir ISCED 1. līmenī.

Atšķirīgs valstu skaits var nodrošināt datus 10 indikatoriem saistībā ar kategorizāciju pēc ISCED, vērtējot izglītojamo, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, uzņemšanu dažādās vidēs (iekļaujoša izglītība, speciālās klases, speciālās skolas, neformālā izglītība, visas nodalītās vides).

Pārlūkojot pieejamos indikatorus, par spīti atšķirībām un dažādajiem modeļiem dažādās valstīs to izglītojamo proporcija, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, ISCED 1. un 2. līmenī nevienā vidē nemainās būtiskā apmērā. Kopējais uzņemšanas rādītājs iekļaujošajā vidē un speciālajās klasēs ISCED 1. līmenī ir nedaudz augstāks nekā ISCED 2. līmenī. Vienīgi speciālajām skolām šī variācija ir apvērsta, un proporcionāli vairāk izglītojamo speciālajās skolās ir ISCED 2. līmenī nekā ISCED 1. līmenī.

Tomēr, aplūkojot apvienotos datus par izglītojamiem visās nodalītajās speciālajās vidēs (un ņemot vērā, ka pastāv atšķirības starp valstīm), kļūst redzams, ka pilnībā nodalītās vidēs izglītojamo ir vairāk ISCED 1. līmenī nekā ISCED 2. līmenī.

EASIE DARBĪBAS KONTEKSTS

Vairāk nekā 20 gadus Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra (“Aģentūra”) ir darbojusies kā uz sadarbību vērsta institūcija iekļaujošās izglītības politikas jautājumu risināšanā tās dalībvalstīs (pašlaik ietverot 35 jurisdikcijas 31 dalībvalstī).

Eiropas aģentūras statistikas par iekļaujošo izglītību (EASIE) datu vākšanas darba pamatā ir vairāku Aģentūras darbību sērija. Pirmo reizi Aģentūra apkopoja salīdzinošus kvantitatīvos datus par izglītojamo ar speciālajām izglītības vajadzībām skaitu 17 Aģentūras dalībvalstīs 1999. gadā. Šis darbs tika veikts Eiropas Komisijas Socrates programmas izvērtēšanas ietvaros. 1999. gadā apkopotā informācija tika pārskatīta un uzskatīta par noderīgu atsaucē materiālu Aģentūras valstu pārstāvjiem. Tika pieņemts lēmums regulāri vākt kvantitatīvos datus par izglītojamo ar speciālajām izglītības vajadzībām skaitu un formām, kādās viņi saņēma izglītību. Šos datus vāc Aģentūras dalībvalstu pārstāvji, un Aģentūra tos publicē ik pēc diviem gadiem kopš 2002. gada. Detalizētu informāciju skatiet [EASIE metodoloģijas pārskatā](#) (Eiropas aģentūra, 2016), kurā ietverts 2014. un 2016. gada datu vākšanas darbs², un dažādajās sadaļās [Speciālo vajadzību izglītības dati pa valstīm](#) (Eiropas aģentūra, 2009; 2010; 2012).

EASIE datu vākšana ir ilgstoša, pakāpeniska Aģentūras darbība. Tā nolūks ir sniegt informāciju par izglītojamo tiesībām un izglītības sistēmas kvalitātes un efektivitātes jautājumiem, kā norādīts [Konvencijā par bērna tiesībām](#) (ANO, 1989) un [Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām](#) (ANO, 2006), kā arī Eiropas Savienības [izglītības un apmācības stratēģiskajos mērķos](#) (ET 2020) (Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2016).

Datu pārklājums

EASIE darbs atspoguļo izmaiņas uzsvārā, ko Aģentūra liek uz datu vākšanu. Tas tiek novirzīts no izglītojamiem ar speciālajām izglītības vajadzībām un uzņemšanu nodalītās, nošķirtās vidēs un tiek centrēts uz visiem izglītojamiem obligātajā izglītībā un uzņemšanu visās vidēs — iekļaujošajās un nodalītajās. Turklāt EASIE dati sniedz plašu indikatoru klāstu saistībā ar pieeju iekļaujošai izglītībai, tostarp kategorizāciju pēc dzimuma un ISCED programmām — pašlaik ISCED 1. un 2. līmeņa.

EASIE dati tiek vākti par:

- obligātā skolas vecuma diapazona populāciju ISCED 1. un 2. līmenī (to izglītojamo skaits noteiktā vecuma diapazonā, kuri uzņemti skolās);
- visām obligātās izglītības nozarēm (valsts, neatkarīgajām un privātajām);
- visām iespējamām uzņemšanas formām izglītībā (vispārizglītojošās skolas, speciālās klases un vienības un speciālās skolas);
- neformālo izglītību (ar izglītību nesaistītu nozaru, piemēram, veselības aprūpes vai sociālo pakalpojumu sniedzēju nodrošinājumu);

² Ir sagatavota atjaunināta EASIE metodoloģijas pārskata versija, kas tiks ietverta 2018. gada datu vākšanas procesā (Eiropas aģentūra, 2018b).

- izglītojamiem, kuri nesaņem nekādu izglītības nodrošinājumu.

Šajā ziņojumā ir pētīti dati, kas pieejami no visām datu vākšanā iesaistītajām valstīm.

2014. gada datu kopums ietver datus no 30 valstīm: Apvienotā Karaliste (Anglija), Apvienotā Karaliste (Skotija), Apvienotā Karaliste (Velsa), Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija), Beļģija (flāmu kopiena), Beļģija (franču kopiena), Čehija, Dānija, Francija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Islande, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Arī 2016. gada datu kopums ietver datus no 30 valstīm, bet ne visas ir tās pašas valstis: Apvienotā Karaliste (Anglija), Apvienotā Karaliste (Skotija), Apvienotā Karaliste (Velsa), Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija), Beļģija (flāmu kopiena), Čehija, Dānija, Francija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Abi datu kopumi tika analizēti attiecībā pret 17 indikatoriem, kuri tika identificēti un saskaņoti ar nacionālajiem datu ekspertiem (uzskaitīti un aprakstīti [pielikumā](#)). Šie indikatori ir balstīti uz trim valstu datu jomām:

- dati par populācijām un uzņemšanu;
- dati par izglītojamiem, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības;
- vecuma izlases dati (9 un 15 gadus veci izglītojamie), kas atbilst ISCED 1. un 2. līmenim.

EASIE datu uzmanības centrā ir visi izglītojamie, visu izglītojamo vecuma izlases un viena apakškopa, kurā ietilpst izglītojamie, kuri saņem atbalstu, lai tiktu apmierinātas viņu izglītības vajadzības, t. i., izglītojamie, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības.

Pašlaik Aģentūra neapkopo datus no valstīm par izglītojamiem, kuriem **nav** ar oficiālu lēmumu noteiktas speciālās izglītības vajadzības un kuri saņem noteiktu papildu atbalstu mācīšanās procesā. Aģentūras dalībvalstu pārstāvji ir vienojušies, ka datu vākšana, lai izpētītu šo izglītojamo situāciju, tuvākajā nākotnē netiks veikta.

Svarīgas dimensijas EASIE datu vākšanas darbā

Dalībvalstu politikas un prakses situācijas attiecībā uz iekļaujošu izglītību ievērojami atšķiras. Lai valstu dati, kas attiecas uz iepriekš minētajām jomām, būtu relatīvi salīdzināmi, ir ieviestas divas svarīgas nacionālo datu vākšanas ekspertu identificētas un saskaņotas datu vākšanas operatīvās definīcijas.

Oficiālā lēmuma par speciālajām izglītības vajadzībām operatīvā definīcija

Ar oficiālu lēmumu izglītojamais tiek atzīts par tiesīgu saņemt papildu izglītības atbalstu, lai tiktu apmierinātas viņa izglītības vajadzības.

Oficiāls lēmums atbilst šādiem kritērijiem:

- ir veikta izglītības vērtēšanas procedūra, kurā iesaistīta daudznozaru komanda;
- daudznozaru komandā ir ietverti dalībnieki no izglītojamā skolas un ārpus tās;
- ir izdots juridisks dokuments, kurā ir aprakstīts, kāda veida atbalstu izglītojamais ir tiesīgs saņemt, un kurš tiek izmantots kā plānošanas pamats;
- oficiālais lēmums ir pakļauts formālam, regulāram pārskatīšanas procesam.

Visi dati, kas tiek apkopoti saistībā ar izglītojamiem, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, atbilst šai oficiālā lēmuma par speciālajām izglītības vajadzībām operatīvajai definīcijai.

Iekļaujošas vides operatīvā definīcija

Iekļaujoša vide ir izglītojošā vide, kurā izglītojamais, kuram ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, saņem izglītību vispārizglītojošajās nodarbībās kopā ar vispārējo izglītību apgūstošiem vienaudžiem lielāko — 80% vai vairāk — skolas nedēļas laiku.

Iepriekšējā Aģentūras datu vākšanas darba un projektu laikā šis 80% uzņemšanas laika kritērijs tika izmantots dažādās formās. 80% skaidri norāda, ka izglītojamais uzturas vispārizglītojošajā vidē lielāko skolas nedēļas laiku. Vienlaikus netiek izslēgta iespēja ierobežotu periodu darboties nelielās grupās vai individuāli (t. i., 20% jeb viena diena nedēļā).

Ne visas valstis spēj nodrošināt precīzus datus saistībā ar 80% uzņemšanas laika kritēriju. Tādēļ ir identificēti, saskaņoti un pēc nepieciešamības lietoti aizstājēji. Lai uzzinātu vairāk, skatiet [valstu konteksta informāciju](#) (Eiropas aģentūra, bez datuma-c).

EASIE datu analīzes uzsvars

EASIE darba ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt:

- saskaņotu indikatoru kopu, kas var palīdzēt politikas veidotājiem darbā ar Eiropas Savienības mērķiem attiecībā uz izglītību un apmācību, kā arī *Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām* (ANO, 2006);
- datus un atbalstošu kvalitatīvo informāciju, kas sniedz priekšstatu par izglītojamo tiesību jautājumiem.

Analīzes mērķis ir izcelt galvenos konstatējumus, kas sekmē darbu saskaņā ar šiem starptautiskajiem vadlīniju dokumentiem, kā arī ar [Aģentūras nostāju par iekļaujošas izglītības sistēmām](#) (Eiropas aģentūra, 2015). Precīzāk, šeit ietvertās informācijas mērķis ir veidot aģentūras dalībvalstu kopīgo galīgo redzējumu par iekļaujošas izglītības sistēmām, un tas ir šāds: “[V]isiem dažāda vecuma izglītojamajiem ir jānodrošina jēgpilnas, augstas kvalitātes izglītības iespējas vietējās sabiedrībās kopā ar to draugiem un vienaudžiem” (turpat, 1. lpp.).

Uzsvars uz visas skolas populāciju EASIE darbā atbilst nostājas dokumenta pieņemumam, ka:

...iekļaujošu izglītības sistēmu politikai ir jāsniedz skaidrs redzējums un koncepcija par iekļaujošu izglītību kā pieeju izglītošanās iespēju uzlabošanai visiem izglītojamajiem (turpat).

EASIE apkopotie dati nevar sniegt priekšstatu par kvalitatīvajiem jautājumiem saistībā ar iekļaujošas izglītības sistēmām, kas norādīti nostājas dokumentā. Tomēr tie var sniegt informāciju saistībā ar “pieejamu elastīgu pakalpojumu un resursu plūsmu” (turpat, 2. lpp.), jo īpaši dažādajām uzņemšanas formām valstīs.

Vērā ņemamie punkti

Valstu sniegtie dati ir tik izsmeļoši, cik pašlaik iespējams. Ir apstiprināts, ka visi dati atbilst Aģentūras saskaņotajām oficiāla lēmuma par speciālajām izglītības vajadzībām un 80% uzņemšanas laika kritērija vai saistīto aizstājēju operatīvajām definīcijām. Valstis neredz nepieciešamību mainīt šīs definīcijas vai veidus, kā tās vāc datus saskaņā ar tām. Visus datus nodrošina nacionālie datu eksperti, un pēc tam tos ir pārbaudījuši un apstiprinājuši Aģentūras dalībvalstu pārstāvji. Visus datu aprēķinus — kā norādīts starpvalstu ziņojumos — ir pārbaudījuši un apstiprinājuši gan datu eksperti, gan Aģentūras dalībvalstu pārstāvji.

Tomēr datu kopumos ir vairākas problēmas, kas jāņem vērā. Tālāk minētajos punktos ir izceltas dažas ar metodiku un/vai procedūrām saistītas problēmas, kuras ir konstatētas datu vākšanas darbā un kuras ir jāņem vērā, lasot šo ziņojumu.

To valstu skaits, kas nodrošina datus saistībā ar konkrētiem indikatoriem, atšķiras datu kopumu ietvaros un starp tiem. Tas nozīmē, ka aprēķinos iekļauto valstu skaits katram indikatoram atšķiras. Tādēļ indikatorus nav iespējams uzticami salīdzināt. Šajā ziņojumā konstatējumi galvenokārt ir sniegti saistībā ar katru indikatoru atsevišķi.

Visu valstu informācijā trūkst datu, tostarp datu par speciālās izglītības vajadzību uzņemšanu un kategorizāciju pēc dzimuma. Dažās valstīs attiecībā uz konkrētiem jautājumiem ziņots nulle (0) datu, lai gan atbilstošāk būtu norādīt, ka datu trūkst (M). Veicot datu aprēķinus starpvalstu ziņojumos, nulles lielākajā daļā gadījumu tika aizstātas ar M, vienojoties ar konkrētajām valstīm.

Dažas valstis rada būtisku ietekmi uz indikatoru kopējiem vidējiem rādītājiem. Valstis ar lielāku iedzīvotāju skaitu rada ievērojami lielāku ietekmi uz kopējiem vidējiem rādītājiem nekā valstis ar mazāku iedzīvotāju skaitu. Rezultātā secinājumi attiecībā uz kopējiem vidējiem rādītājiem ir jāizdara, ievērojot piesardzību.

ATSAUCES

Apvienoto Nāciju Organizācija, 1989. gads. *Convention on the Rights of the Child* [Konvencija par bērna tiesībām]. www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx (pēdējā piekļuve 2018. gada oktobrī)

Apvienoto Nāciju Organizācija, 2006. gads. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* [Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām]. www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html (pēdējā piekļuve 2018. gada oktobrī)

Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2016. gads. *ES sadarbība izglītības un apmācības jomā ("ET 2020")*. Luksemburga: Publikāciju birojs. eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aef0016 (pēdējā piekļuve 2018. gada oktobrī)

Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra, 2009. gads. *Special Needs Education Country Data 2008* [Speciālo vajadzību izglītības dati pa valstīm, 2008.]. (A. Watkins, red.). Odense, Dānija. www.european-agency.org/resources/publications/special-needs-education-country-data-2008 (pēdējā piekļuve 2018. gada oktobrī)

Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra, 2010. gads. *Special Needs Education Country Data 2010* [Speciālo vajadzību izglītības dati pa valstīm, 2010.]. (A. Watkins, red.). Odense, Dānija. www.european-agency.org/resources/publications/special-needs-education-country-data-2010 (pēdējā piekļuve 2018. gada oktobrī)

Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra, 2012. gads. *Special Needs Education Country Data 2012* [Speciālo vajadzību izglītības dati pa valstīm, 2012.]. (A. Lénárt un A. Watkins, red.). Odense, Dānija. www.european-agency.org/resources/publications/special-needs-education-country-data-2012 (pēdējā piekļuve 2018. gada oktobrī)

Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra, 2015. gads. *Aģentūras nostāja par iekļaujošās izglītības sistēmām*. www.european-agency.org/resources/publications/agency-position-inclusive-education-systems-flyer (pēdējā piekļuve 2018. gada oktobrī)

Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra, 2016. gads. *European Agency Statistics on Inclusive Education (EASIE): Methodology Report* [Eiropas aģentūras statistika par iekļaujošo izglītību: metodoloģijas pārskats]. (A. Watkins, S. Ebersold un A. Lénárt, red.). Odense, Dānija. www.european-agency.org/data/methodology-report (pēdējā piekļuve 2018. gada oktobrī)

Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra, 2017. gads. *European Agency Statistics on Inclusive Education: 2014 Dataset Cross-Country Report* [Eiropas aģentūras statistika par iekļaujošo izglītību: 2014. gada datu kopuma starpvalstu ziņojums]. (J. Ramberg, A. Lénárt un A. Watkins, red.). Odense, Dānija. www.european-agency.org/resources/publications/european-agency-statistics-inclusive-education-2014-dataset-cross-country (pēdējā piekļuve 2018. gada oktobrī)

Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra, 2018a. *European Agency Statistics on Inclusive Education: 2016 Dataset Cross-Country Report [Eiropas aģentūras statistika par iekļaujošo izglītību: 2016. gada datu kopuma starpvalstu ziņojums]*. (J. Ramberg, A. Lénárt un A. Watkins, red.). Odense, Dānija. www.european-agency.org/resources/publications/european-agency-statistics-inclusive-education-2016-dataset-cross-country (pēdējā piekļuve 2018. gada oktobrī)

Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra, 2018b. *European Agency Statistics on Inclusive Education: Methodology Report – Updated 2018 [Eiropas aģentūras statistika par iekļaujošo izglītību: 2018. gada metodoloģijas pārskats]*. (A. Lénárt, J. Ramberg un A. Watkins, red.). Odense, Dānija

Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra, bez datuma-a. *Data web area [Datu zona tīmeklī]*. www.european-agency.org/data (pēdējā piekļuve 2018. gada oktobrī)

Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra, bez datuma-b. *List of data experts [Datu ekspertu saraksts]*. www.european-agency.org/data/list-data-experts (pēdējā piekļuve 2018. gada oktobrī)

Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra, bez datuma-c. *Data tables and background information [Datu tabulas un konteksta informācija]*. www.european-agency.org/data/data-tables-background-information (pēdējā piekļuve 2018. gada oktobrī)

UNESCO Statistikas institūts, 2012. gads. *International Standard Classification of Education (ISCED) 2011 [Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija, 2011.]*. Monreāla: UNESCO Statistikas institūts. uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (pēdējā piekļuve 2018. gada oktobrī)

PIELIKUMS: EASIE INDIKATORI 2014. UN 2016. GADAM

1. Uzņemšanas rādītāji vispārējā izglītībā, balstoties uz skolās uzņemto populāciju

1.1. indikators: uzņemšanas rādītājs vispārējā izglītībā (%)

1.2. indikators: uzņemšanas rādītājs iekļaujošā izglītībā (%)

2. Vecuma izlase

2.1. indikators: vecuma izlases uzņemšanas rādītājs vispārējā izglītībā 9 gadus veciem izglītojamiem (%)

2.2. indikators: vecuma izlases uzņemšanas rādītājs vispārējā izglītībā 15 gadus veciem izglītojamiem (%)

2.3. indikators: vecuma izlases uzņemšanas rādītājs iekļaujošā izglītībā 9 gadus veciem izglītojamiem (%)

2.4. indikators: vecuma izlases uzņemšanas rādītājs iekļaujošā izglītībā 15 gadus veciem izglītojamiem (%)

3. Izglītojamie, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības

3a. Identifikācijas rādītāji

3a.1. indikators: to izglītojamo procentuālā daļa, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, balstoties uz skolās uzņemto populāciju (%)

3b. To izglītojamo uzņemšanas sadalījums, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, balstoties uz skolās uzņemto izglītojamo populāciju

3b.1. indikators: to izglītojamo procentuālā daļa, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, iekļaujošā vidē, balstoties uz skolās uzņemto populāciju (%)

3b.2. indikators: to izglītojamo procentuālā daļa, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, speciālajās klasēs, balstoties uz skolās uzņemto populāciju (%)

3b.3. indikators: to izglītojamo procentuālā daļa, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, speciālajās skolās, balstoties uz skolās uzņemto populāciju (%)

3b.4. indikators: to izglītojamo procentuālā daļa, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, neformālās izglītības vidēs, balstoties uz skolās uzņemto populāciju (%)

3b.5. indikators: to izglītojamo procentuālā daļa, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, pilnībā nodalītās izglītības vidēs, balstoties uz skolās uzņemto populāciju (%)

3c. Uzņemšanas sadalījums, balstoties uz to izglītojamo populāciju, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības

3c.1. indikators: to izglītojamo procentuālā daļa, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, iekļaujošā izglītībā (%)

3c.2. indikators: to izglītojamo procentuālā daļa, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, speciālajās klasēs vispārizglītojošajās skolās (%)

3c.3. indikators: to izglītojamo procentuālā daļa, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, speciālajās skolās (%)

3c.4. indikators: to izglītojamo procentuālā daļa, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, neformālās izglītības vidēs (%)

3c.5. indikators: to izglītojamo procentuālā daļa, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības, pilnībā nodalītās izglītības vidēs, balstoties uz to izglītojamo populāciju, kuriem ar oficiālu lēmumu ir noteiktas speciālās izglītības vajadzības (%)

Sekretariāts:

Østre Stationsvej 33
DK-5000
Odense C
Denmark
Tālrs.: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Birojs Briselē:

Rue Montoyer 21
BE-1000
Brussels
Belgium
Tālrs.: +32 2 213 62 80
brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org/data

